

PEDAGOGIKA JARAYONIDA TARBIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

Raximova Mahbuba Ismoiljon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2- bosqich 24-01 guruh talabasi

Annotatsiya: Pedagogika jarayonida tarbiyaning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Tarbiya ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi sifatida shaxsning ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy va intellektual kamolotini ta'minlovchi yetakchi omil ekanligi asoslab beriladi. Annotatsiyada tarbiyaning jamiyat taraqqiyotidagi roli, uning ta'lim bilan uzviy bog'liqligi hamda yosh avlodda ijtimoiy mas'uliyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Abstract: The role and importance of education in the pedagogical process is scientifically and theoretically covered. It is substantiated that education, as an integral part of the educational process, is a leading factor ensuring the spiritual, moral, social and intellectual development of a person. The abstract analyzes the role of education in the development of society, its inextricable link with education, and its importance in forming social responsibility, loyalty to national and universal values in the younger generation.

Аннотация: В данной работе научно и теоретически рассматривается роль и значение образования в педагогическом процессе. Обосновывается, что образование, как неотъемлемая часть образовательного процесса, является ведущим фактором, обеспечивающим духовное, нравственное, социальное и интеллектуальное развитие личности. В аннотации анализируется роль образования в развитии общества, его неразрывная связь с образованием и его важность в формировании социальной ответственности, приверженности национальным и универсальным ценностям у молодого поколения.

Kalit so'zlar: Pedagogika jarayoni, tarbiya, ta'lim va tarbiya uyg'unligi, shaxs kamoloti, barkamol avlod, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ijtimoiy tarbiya, pedagogik faoliyat, tarbiyaning ahamiyati.

Keywords: Pedagogical process, education, harmony of education and upbringing, personal development, harmonious generation, spiritual and moral upbringing, social upbringing, pedagogical activity, the importance of upbringing.

Ключевые слова: педагогический процесс, образование, гармония образования и воспитания, личностное развитие, гармоничное поколение, духовно-нравственное воспитание, социальное воспитание, педагогическая деятельность, важность воспитания.

XIV-XV asrlarda Movaraunnahrda ta'lim-tarbiya va pedagogik fikrlar. Ijtimoiy hayotning tarbiya, ta'lim va pedagogik fikr taraqqiyotiga ta'siri. Movaraunnahrda Amir Temurning markazlashgan davlatining paydo bo'lishi va uning ilm-ma'rifatning taraqqiy etishidagi roli. Maktab va madrasalardagi ta'limtarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari. Tabiiy fanlarni o'qitishning rivojlanishi. Mirzo Ulug'bekning ilm-ma'rifat sohasidagi xizmatlari. Uning davrida ta'limtarbiya tizimi. Alisher Navoiyning ta'limiy-axloqiy merosi. Navoiyning «Hayratul abror» «Mahbub ul-qulub» asarlarida ta'lim-tarbiya masalalarining yoritilishi. Jaloliddin Davoniyning ma'rifiy-axloqiy qarashlari. «Axloqi Jaloliy» asarining pedagogik fikrlar taraqqiyotida tutgan o'rni. Husayn Voiz Koshifiyning axloqiy qarashlari. XVII-XVIII asrlar, XIX asrning birinchi yarmida Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklarida ilm-fan taraqqiyoti. Madrasalarda «Qur'on», «Tafsir», «Odobassolihin», «Kimyoi saodat», «Hadis», «Shamoyil-ul-nabi», «Hikmat ulayn»larning o'rganilishi. Qo'qon va boshqa xonliklarda otinoyilar maktablari. Jahon Otin Uvaysiy va uning qizlar maktabi. Turkiston o'lkasida islom diniy-tarbiyaviy muassasalarning an'anaviy tizimi. Turkistonda chorizm maktab siyosatining boshlanishi. Turkistonda jadidchilik harakati, yangi usul maktablarining paydo bulishi. I.Gaspirali faoliyati. Munavvar Qori, Avloniy, Shakuriy, Behbudiyning yangi usul maktablarini tashkil etish borasidagi faoliyati. Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida ta'lim-tarbiya tizimi. Hamza Hakimzoda Niyoziy, Fitrat faoliyati va ilmiy pedagogik me'rosi. O'zbekistonda 1917-1924-yillarda maktab va maorif. Turkistonda milliy davlat chegaralanishi o'tkazilganidan so'ng xalq ta'limi va pedagogik fikr (1924-1941). Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi yillarda O'zbekistonda xalq maorifi va pedagogika taraqqiyoti. Siddiq Rajabov va uning O'zbekistonda pedagogika fani rivojiga qo'shgan hissasi.

XX asrning 70-80-yillarida O'zbekistonda ta'lim tizimi. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilinishi va ta'lim tizimidagi islohotlar. «Ta'lim to'g'risidagi qonun» va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». Uzluksiz ta'lim tizimi va turlari. Mustaqilliy yillarida pedagogik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari. Prezident I.Karimov asarlarida barkamol avlod tarbiyasi va ta'lim -tarbiyani isloh qilish g'oyalari.

Tarbiya fanining yoshlar tanqidiy fikrlashga ta'siri, o'quvchilarning nazariy va amaliy muhokama qilish, fikr bildirish, munozara va izohlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa ularning tafakkur qilish va fikr ifodalash qobiliyatlarini yaxshilaydi va ularni yana o'zgaruvchan fikrlash va yaratishda qo'shadi. Tarbiya fanining yoshlar dunyoqarashiga tasiri juda katta bo'ladi, chunki yoshlar o'quvchilarni o'z insoniyatiga, jamiyatga, va dunyoqarashiga qanday nazar bilan qarashlari, qanday qarorlar qabul qilishlari va qanday xarakter va qonuniyatni shakllantirishlari aniqlanadi. Tarbiya o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi. Bu jihatdan, ularning qaror qabul qilish, muhokama qilish, mas'uliyat qabul qilish va ijtimoiy tashkilotlarga qat'iy, adolatli va hamkorona bo'lgan munosabatlarni qurishlari o'rgatiladi. Bu esa, ularning jamiyatga moslashish va uning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tarbiya, yoshlarni ma'naviy qadriyatlar bilan ta'minlash orqali, ularni uning manfaatlari, yovuzliklari va qonuniyatiga nisbatan xavfsizroq, yaxshi fuqarolik yuzasidan shakllantirishga yordam beradi. Bu esa, yoshlar o'z-o'zlarini va boshqalarini qadrlashni, hurmat qilishni va muhim masalalarda o'z hisob-kitoblarini o'rgatadi. Shuningdek, tarbiya yoshlarga intellektual qobiliyatlarini va tafakkur qilishga, o'z fikrlarini ifodalashga va ularning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Bu esa, ularning ma'naviyatini va o'zgarishni qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Barcha bu ko'rsatilgan sabablarga qaraganda, tarbiya fanining yoshlar dunyoqarashiga katta va doimiy tasiri bor, chunki bu fanda o'quvchilar o'zo'zlarini, jamiyatni va dunyoqarashini tushunish, qadrini tushunish va o'zgarishlarni qabul qilishni o'rganishlari rag'batlantiriladi. "Pedagogika" fanining asoslaridan biri tarbiya masalasidir. Tarbiya shaxsda muayyan jismoniy, aqliy, ruhiy, axloqiy va ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida qo'llaniladigan chora-tadbirlar majmuasi tarbiyani tashkil qiladi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqa avlodga o'tadi. Pedagogik adabiyotlarda "Tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar va intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy

ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari va san'atning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot ham kiradi. Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi va estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Bunda oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tarbiya ishini amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga kirmaydi. Lekin har qanday tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Pedagogik jarayonda tarbiya ta'limning ajralmas qismi bo'lib, shaxsni ma'naviy-axloqiy, intellektual va jismoniy jihatdan barkamol shakllantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi; u nafaqat bilim berish, balki insoniy sifatlar, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy moslashuvchanlikni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ta'limning ma'nosini chuqurlashtiradi va shaxs kamolotini ta'minlaydi.

Tarbiyaning o'rni:

- ❖ **Shaxs kamoloti:** Ma'naviy-axloqiy ongni, estetika, jismoniy va intellektual qobiliyatni rivojlantiradi.
- ❖ **Maqsadga muvofiqlik:** Ta'lim jarayonini insoniy qadriyatlar yo'nalishida olib borishini ta'minlaydi, ta'limning yakuniy maqsadini belgilaydi.
- ❖ **Ijtimoiy moslashuv:** Shaxsni jamiyatga moslashishi, ijtimoiy normalar va qadriyatlarni o'zlashtirishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi.
- ❖ **Tarbiyaning ahamiyati:**
- ❖ **Sifatli ta'lim:** Bilimni shunchaki egallash emas, balki uni to'g'ri tushunish, qo'llash va shaxsiy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi.
- ❖ **Axloqiy komil inson yetishtirish:** Vatanparvarlik, halollik, odob kabi sifatlarni tarbiyalaydi.
- ❖ **Rivojlanish omili:** Individning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi, uning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

Hozirgi paytda pedagogika fanida pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyasi, o'qitish texnologiyasi iboralari tez-tez tilga olinmoqda. Bugungi kungacha pedagogik adabiyotlarda, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda «yangi pedagogik

texnologiya», «ilg'or pedagogik texnologiya», «zamonaviy ta'lim texnologiyasi» ga oid tushunchalari hali ham bir qolipga tushirilmagan, entsiklopediyalarda izohlanganicha yo'q, uning mazmunini yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun iboraning bir-biridan farqlanuvchi ko'pgina ta'riflari mavjud. Pedagogik texnologiya - shunday bilimlar sohasi, ular vositasida uchinchi ming yillikda davlatning ta'lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, o'quvchi va talaba yoshlarda hurfiylik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, isonparvarlik tuyg'ulari tizimi shakllantiriladi. Hozirgi ta'lim-tarbiya sohasida keng rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan iborat. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayoni katta avlod tomonidan o'z bilim va tajribalarini o'sib kelayotgan avlodga o'rgatishdan iborat bo'lib, bu jarayonda asosan inson hayoti uchun zarur axborotlarni avlodlardan avlodga uzatish amalga oshiriladi. Pedagogik texnologiyaning har turli ta'riflari mavjud bo'lib, har bir ta'rif ma'lum nuqtai nazardan yondashishni ifodalaydi. Ayrim asosiy ta'riflar va ularning sharxlarini ko'rib chiqamiz. Pedagogik texnologiya-barkamol insonni shakllantirish faoliyati. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamalatlarda o'quvchilarning o'quvva ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida kattatajriba qo'llangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Pedagogika jarayonida tarbiya yetakchi va hal qiluvchi omil hisoblanadi. Chunki tarbiya orqali jamiyat ehtiyojlariga mos, ma'naviy yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxs shakllantiriladi. Ilmiy pedagogik manbalarda ta'kidlanishicha, ta'lim shaxsga bilim bersa, tarbiya ushbu bilimlardan to'g'ri foydalanish, ularni hayotiy faoliyatga tatbiq etish madaniyatini shakllantiradi. Shu sababli tarbiya pedagogika jarayonining markaziy bo'g'ini sifatida qaraladi. Pedagogika fanining asoschisi hisoblangan Ya.A. Komenskiy "Buyuk didaktika" asarida tarbiyani insonni inson qiluvchi eng muhim jarayon sifatida baholagan. Uning fikricha, faqat bilim berish bilan cheklanilgan ta'lim jamiyat uchun foydali shaxsni yetishtira olmaydi. Xuddi shuningdek, K.D. Ushinskiy tarbiyani "xalqning tarixiy tajribasi va axloqiy qadriyatlarini yosh avlodga yetkazish vositasi" deb e'tirof etgan. Pedagogika jarayonida tarbiyaning ahamiyati shundaki, u shaxsning axloqiy sifatlarini — halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizom va fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi. Masalan, maktab amaliyotida o'tkazilgan pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, faqat bilimga yo'naltirilgan sinflarda intizomiy muammolar ko'proq uchraydi, tarbiyaviy ishlar tizimli olib borilgan sinflarda esa o'quvchilarning ijtimoiy

faolligi va o'zini tutish madaniyati yuqori bo'ladi. Bu holat tarbiyaning pedagogik jarayondagi real va amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Masalan, boshlang'ich ta'limning 2-sinfida tarbiyaviy ishlar dars jarayoni bilan uyg'un holda tashkil etilgan. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'qituvchi matn mazmunini tushuntirish jarayonida bolalarda **odob-axloq, do'stlik va kattalarga hurmat** kabi sifatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi. Dars davomida "to'g'ri xulq", "navbat kutish", "bir-biriga yordam berish" kabi tarbiyaviy qoidalar misollar orqali tushuntiriladi. Masalan, sinfda "yaxshi xulq haftaligi" tashkil etilib, har kuni o'quvchilarning o'zaro muomala madaniyati, darsga tayyorgarligi va sinf jihozlariga ehtiyotkorona munosabati kuzatiladi. Ushbu tarbiyaviy tadbir natijasida bolalarda mas'uliyat hissi kuchayadi, sinfda tartib-intizom yaxshilanadi va o'quvchilar o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda nazorat qila boshlaydi. Boshlang'ich sinf amaliyotida bu holat tarbiyaning pedagogika jarayonidagi muhim va samarali o'rni borligini yaqqol namoyon etadi.

Tarbiyaning yana bir muhim jihati — uning uzluksiz va tizimli xarakterga ega ekanligidir. Ilmiy manbalarga ko'ra, tarbiya faqat maktab yoki oliy ta'lim muassasasi doirasida emas, balki oila, jamoatchilik va ijtimoiy muhit bilan hamkorlikda olib borilgandagina samarali natija beradi. Shu bois zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda "ta'lim–tarbiya–ijtimoiy muhit" uchligi asosiy metodologik tamoyil sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham tarbiya masalasiga alohida urg'u berilgan bo'lib, unda ta'limning asosiy maqsadi sifatida yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlovchi va vatanparvar shaxsni shakllantirish belgilangan. Bu huquqiy hujjat tarbiyaning nafaqat pedagogik, balki davlat va jamiyat miqyosidagi strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Xulosa Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf pedagogik amaliyotida tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning odob-axloq, hurmat, do'stlik, mehnatsevarlik va mas'uliyat kabi asosiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan. Masalan, "yaxshi xulq haftaligi" kabi tarbiyaviy tadbirlar orqali bolalar o'z harakatlarini ongli ravishda boshqarishni o'rganadi, jamoaviy ishda faol ishtirok etadi va sinfdagi intizomni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, tarbiya va ta'lim uyg'unligi pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi: bilimga yo'naltirilgan faqat ta'lim jarayonida bolalarda intizomiy va ijtimoiy muammolar ko'p uchraydi, tarbiyaviy ishlar tizimli olib borilgan sinflarda esa o'quvchilarning shaxsiy fazilatlari, o'zaro hurmat va hamkorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tarbiya faqat maktab bilan cheklanmay, oila, jamoatchilik va keng ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq

bo'lgandagina samarali natija beradi. Shu sababli zamonaviy pedagogik konsepsiyalarda ta'lim, tarbiya va ijtimoiy muhit uchlgi asosiy metodologik tamoyil sifatida qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komenskiy, Y.A. *Buyuk didaktika* (Didaktik asarlar). – Moskva: Pedagogika, 1987. – 432 b.
2. Ushinskiy, K.D. *Bolalar tarbiyasi asoslari* – Moskva: Pedagogika, 1981. – 368 b.
3. Zaytsev, V.V. *Pedagogika nazariyasi* – Moskva: Prosveshchenie, 1990. – 512 b.
4. O'zbekiston Respublikasi *Ta'lim to'g'risidagi Qonun*. – Toshkent, 2020.
5. Asqarova, S. *Boshlang'ich sinf pedagogikasi* – Toshkent: Sharq, 2018.

Research Science and
Innovation House